

OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE UMA SERRALHERIA DE ALUMÍNIO: UM ESTUDO DE CASO

OPTIMIZATION OF ALUMINUM JOINERY PRODUCTION: A CASE STUDY

Marcos Vinicius Gumiero¹; Rodrigo Lanzoni Fracarolli²

RESUMO

No presente estudo, aborda-se a otimização da produção em uma serralheria de alumínio, motivada pela observação de ineficiências no processo produtivo. Identificou-se que, na fabricação de portas de alumínio e vidro, o pedido do vidro ocorria apenas após a finalização da estrutura, resultando em atrasos. Com base na análise da qualidade e produtividade, verificou-se a possibilidade de antecipar o cálculo das medidas do vidro, através de um programa criado em Excel, permitindo seu pedido antes do início da produção. Para mostrar a proposta, foram utilizados conceitos de gestão da qualidade, qualidade total e fluxograma, para conseguir comparar os processos produtivos antes e depois da implementação do programa e verificar se teve vantagens.

Palavras-Chave: Eficiência operacional; Gestão da qualidade; e Otimização da produção.

ABSTRACT

In the present study, the optimization of production in an aluminum joinery workshop is addressed, motivated by the observation of inefficiencies in the production process. It was identified that, during the manufacturing of aluminum and glass doors, the glass was only ordered after the aluminum structure was completed, leading to delays. Based on an analysis of quality and productivity, it was found that it is possible to anticipate the calculation of the glass measurements through a program developed in Excel, allowing the order to be placed before the start of production. To present the proposal, concepts of quality management, total quality, and flowcharts were used to compare the production processes before and after the implementation of the program and to determine whether it brought advantages.

Keywords: Operational efficiency; Quality management; Production optimization.

INTRODUÇÃO

O setor da construção civil, no qual estão inseridas as serralherias de alumínio, tem grande impacto na economia brasileira, principalmente pela sua capacidade de geração de

¹ Discente em Gestão Empresarial na Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco"

² Docente em Gestão Empresarial na Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco". E-mail: rodrigo.fracarolli@fatec.sp.gov.br

empregos. De acordo com o IBGE (2022), esse ramo emprega mais de dois milhões de pessoas em empresas ativas no país, como mostra o Quadro 1.

Quadro 1 – Empresas e pessoas no ramo civil no ano de 2022.

Tópico	Total
Números de empresas ativas	174 690
Pessoal ocupado em 31.12	2 317 759
Pessoal ocupado número médio no ano	2 273 920
Pessoal ocupado assalariado ligado à construção	1 977 958
Pessoal ocupado assalariado não ligado à construção	174 430
Proprietários e sócios	164 675

Fonte: IBGE (2022)

O Quadro 1 mostra como o setor movimenta a economia, gerando riqueza não só para os donos das empresas, mas também para os trabalhadores. Além disso, os bancos e o governo também se beneficiam com os financiamentos ligados à construção. Como explicam Faustino e Royer (2022), os bancos públicos tiveram grande impacto no financiamento de imóveis, graças ao incentivo governamental para o crédito de longo prazo.

Outro ponto importante é a contribuição direta do setor da construção civil para o Produto Interno Bruto (PIB) do país. A Figura 1 demonstra a relação entre o crescimento do PIB da construção civil e o PIB nacional entre 2021 e 2022, mostrando a força desse segmento na economia.

Figura 1 – Variação do PIB Construção Civil X PIB Brasil

(Taxa acumulada ao longo do ano em relação ao mesmo período do ano anterior)

Fonte: ABRAINC (2023).

Este trabalho surgiu de uma análise prática dentro de uma empresa de serralheria de alumínio localizada no interior de São Paulo, em que foi identificado um problema de produtividade no processo de fabricação de portas de alumínio com vidro. O processo gerava uma pausa significativa de sete a dez dias entre a produção da estrutura da porta e o pedido do vidro, o que resultava em perda de tempo e espaço de armazenamento, além de atrasar a entrega ao cliente.

Durante a análise, foi observado que a produção de portas seguia uma linha de medida padrão nos cortes de alumínio. Isso possibilitou calcular a medida do vidro antes de iniciar a produção da porta, permitindo que o pedido do vidro seja feito com antecedência, reduzindo significativamente o tempo de espera. Dessa forma, o processo poderia ser otimizado, diminuindo o tempo ocioso do produto e melhorando a produtividade da empresa.

A Tabela 1 apresenta os custos dos perfis de alumínio utilizados na produção de uma porta de três folhas da linha Suprema, o que evidencia o impacto financeiro do processo atual, em que o material fica parado devido à espera pelo vidro.

Tabela 1- Valores do material da porta.

Material	Valor
Perfil caixaria SU-010	R\$ 240,00
Perfil caixaria SU-230	R\$ 230,00
Perfil caixaria SU-012	R\$ 130,00
Perfil caixaria SU-008	R\$ 60,00
Perfil porta SU-245	R\$ 170,00
Perfil porta SU-243	R\$ 170,00
Perfil porta SU-242	R\$ 170,00
Perfil da travessa porta SU-053	R\$ 100,00
Perfil da travessa porta SU-225	R\$ 240,00
Perfil trava o vidro SU-102	R\$ 90,00
Valor total	R\$ 1.600,00

Fonte: Criado pelos Autores (2025).

O material parado nos estoques gera um custo financeiro alto para a empresa, além de ocupar espaço que poderia ser usado para outras obras. Por isso, a solução proposta para melhorar o processo de produção foi antecipar o pedido do vidro, baseando-se nos cálculos das medidas logo no início, o que ajudaria a reduzir os custos, iria agilizar e alcançar maior rotatividade na entrega dos produtos.

Em um mercado cada vez mais competitivo, com empresas nacionais e importadas oferecendo preços menores, a busca por melhorias contínuas se torna essencial. Campos (1992) destaca que, para uma empresa se manter no mercado a longo prazo, é preciso investir em competitividade, o que só é possível com produtividade e qualidade constantes. Soares (2012) também ressalta que as organizações devem focar na excelência dos seus produtos e serviços, atendendo às necessidades dos clientes de forma clara e confiável, para conquistar a lealdade deles e atrair novos consumidores.

Dessa forma, este trabalho propõe uma solução prática e acessível para otimizar o processo produtivo da serralheria, utilizando ferramentas de gestão da qualidade e analisando os resultados antes e depois da implementação da melhoria.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Metodologia é o estudo do modo em que o trabalho será realizado, ou seja, suas etapas de preparação para apresentação do problema, até sua solução ou conclusão do assunto exposto. Porém, cada pesquisa tem uma metodologia diferente seguindo somente alguns padrões, por isso falar que metodologia é a padronização de parágrafos, fontes, espaçamento é incorreto, pois cada pesquisa/trabalho trata de assuntos diferentes, fazendo com que tenha caminhos distintos (Zanella, 2011).

Este estudo é classificado como exploratório, pois visa entender o processo produtivo da empresa e propor melhorias para otimizar sua produção, a partir da identificação de falhas no processo e análise de alternativas.

A pesquisa adota uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos, por meio de observações diretas e entrevistas, com métodos quantitativos, com a coleta de dados numéricos, como o tempo de produção e o número de portas produzidas, antes e depois das mudanças propostas.

O presente trabalho aponta números para exemplificar se realmente a empresa está obtendo ganho em sua produção, fazendo um levantamento de quanto tempo a empresa ganhou.

O presente trabalho utiliza como abordagem metodológica a revisão bibliográfica de literatura para obter melhores informações de como melhorar uma produtividade da empresa,

em conjunto com pesquisas de campo para conseguir melhores resultados e, assim, elaborar um programa para otimizar a produção de uma serralheria de alumínio, em que constarão todas as particularidades do estabelecimento, utilizando abordagens qualitativas e quantitativa, fundamentadas na estratégia de análise do conteúdo que foi levantado os dados com base em análise fundamental. Para tanto, foram estudados trabalhos científicos publicados nas plataformas de dados como Google Acadêmico, SciELO, E-book, Revistas Digitais e Artigos Científicos, para melhorar o entendimento e conseguir realizar com êxito a aplicação do trabalho.

A presente pesquisa é um estudo de caso. O estudo trata de uma empresa voltada para o ramo de construção civil, localizada na cidade de Itapira-SP, interior de São Paulo, cujo principal ramo é a instalação e prestação de serviço de vidro e esquadria de alumínios em geral, sendo uma empresa LTDA (sociedade limitada) e ME (microempresa), se enquadrando no sistema de tributação do simples nacional, criada desde 2016.

Após analisar o processo produtivo atual da empresa, foi elaborado um fluxograma, para facilitar o entendimento de como é produzido o produto.

Foi criado um programa em Excel, com base em antigos produtos que já foram criados pela empresa, para encontrar um padrão capaz de trazer melhoria na produção.

Para finalizar, foi realizado um levantamento do ganho real em dias produzidos para que a empresa consiga visualizar se este estudo, juntamente com a criação do programa, teve eficiência na produtividade.

Para compreender mais profundamente o problema relacionado aos produtos de linha esquadria, foi observado que, após finalizado, o produto tem que ficar parado entre uma e duas semanas, esperando a chegada do vidro para finalização do pedido.

Foi realizada a observação direta, a partir de relatos nas produções do produto, em que foi possível notar que era necessária a espera de mais dias para as portas serem terminadas, o que fez com que o gestor responsável tivesse que pedir o vidro antes de começar a pedir a própria matéria-prima, para que quando a porta estivesse pronta, o vidro não demorasse muito para chegar ou até mesmo já estivesse chego na empresa.

Para isso, foi observado que na produção de esquadrias, existia um padrão de cortes em seus perfis de alumínio, fazendo com que fosse possível pedir o vidro antes mesmo do próprio alumínio, adiantando a chegada do vidro.

A observação direta permitiu identificar padrões de comportamento e gargalos operacionais que podem não ser percebidos pelos próprios trabalhadores ou registrados formalmente nos sistemas de gestão. O objetivo é gerar insights valiosos sobre a dinâmica operacional e levantar dados concretos que sirvam de base para a construção de soluções. Com os dados, foi desenvolvido um programa para auxiliar o cálculo de medida do vidro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O produto que o trabalho retrata é a esquadria de alumínio na linha suprema, relacionado a uma porta de 3 folhas. A Figura 2 apresenta um exemplo do produto.

Figura 2- Porta linha esquadria suprema 3 folhas.

Fonte: Criado pelos Autores (2025).

Observa-se que o modelo é composto por três portas de mesma largura e altura, com vidro dentro dessas armações das portas. O sistema de abertura funciona de forma que a primeira porta empurra a segunda, até que ambas encostem no final da caixaria.

A caixaria consiste em uma estrutura com as dimensões do vão onde o produto será instalado, permitindo o deslizamento das portas por meio de um perfil de alumínio específico e de um sistema de rodinhas localizado na base das portas.

A Figura 3 apresenta os perfis de alumínio usados para fabricação desta porta, com seus respectivos códigos e nomes.

Figura 3- Código, imagem e descrição dos perfis de alumínio.

Foto	Código	Descrição
	SU-010	Trilho Superior
	SU-230	Trilho Inferior
	SU-012	Lateral Para 3 folhas
	SU-008	Perfil do Feicho lateral
	SU-245	Montante Da folha
	SU-243	Montante Mão amiga
	SU-242	Montante Mão amiga
	SU-053	Travessa da folha Janela
	SU-225	Travessa da folha porta
	SU-102	Baguete Largura
	SU-102	Baguete Altura

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025).

Conforme pode ser visto na Figura 3, a primeira coluna mostra imagens referentes a cada perfil usado. A segunda coluna indica o código de origem e, na terceira coluna, é identificado o nome de cada material, que pode mudar conforme a região.

As três primeiras linhas apresentam os perfis de alumínio que representam a caixaria da porta, no qual o SU-012 é parafusado nos perfis de alumínio SU-010 (responsável por ser o trilho superior da estrutura e serve como guia para as portas correrem) e SU-230 (é o perfil específico onde as roldanas percorrem).

O SU-008 é onde será feito o fechamento da porta, necessitando ter um acessório específico para realizar o travamento da fechadura da porta. Ele é parafusado no SU-012 e somente no final da montagem da caixaria.

Os códigos SU-245, SU-243 e SU-242, são os perfis de alumínio que representam a altura das portas e são parafusados nos SU-053 e SU-225, eles são responsáveis pela largura e o SU-225 é onde vai ser colocado as roldanas, portanto deve ficar em baixo.

Por fim, o SU-102 é responsável pelo travamento dos vidros na porta, é encaixado em todos os perfis de alumínio que compõem a porta, tanto na altura quanto na largura.

Para facilitar o entendimento, foi mapeado o fluxograma do processo produtivo (todo o procedimento desde o pedido fechado até o término do produto) e a produção. Foram desenvolvidos os fluxogramas antes e depois do programa. A Figura 4 apresenta o fluxograma antes do programa.

Figura 4 - Processo produtivo antigo

Fonte: Criado pelos autores (2025)

No processo produtivo antigo apresentado na Figura 4 é visualizado que o pedido do vidro é realizado após terminar a produção da esquadria, fazendo com que a espera pelo vidro e o término do produto demore mais alguns dias para ser alcançado.

O processo “Começar a Produzir” se trata da produção do produto em si. A Figura 2 amplia o fluxograma da produção deste item.

Figura 5 - Produção Antiga

Fonte: Criado pelos Autores (2025).

Na produção do produto existem processos em que o serralheiro precisa cortar o perfil da caixa para, em seguida, fazer a montagem. Somente depois disso ele pode fazer as simulações e as divisões para obter as medidas dos perfis de alumínio da largura e altura das portas.

Para conseguir deixar as portas com a mesma largura, são cortados pequenos pedaços dos perfis de alumínio da porta (SU-242, SU-243 e SU-245), colocando esses perfis no trilho inferior (SU-230) da caixa. Para tanto, ele tem que medir a parte interna de cada largura da porta e fazer as divisões corretas, para que os perfis de alumínio da largura da porta (SU-053 e SU-225) fiquem exatamente com a mesma medida.

A Figura 6 mostra uma imagem para melhor visualização desta etapa.

Figura 6- Exemplo de simulação da divisão da porta.

Fonte: Criado pelos autores (2025)

Conforme a Figura 6, os retângulos das pontas representam o SU-245, os quadrados que estão juntos são os SU-242 e SU-243, onde são responsáveis pelo encaixe e vedação da porta.

A altura é medida de forma mais simples, tirando a medida de dentro do trilho superior (SU-010) até o começo do trilho inferior (SU-230), conforme mostra a Figura 7.

Figura 7 - Simulação da altura da porta.

Fonte: Criado pelos autores (2025)

Depois de calculadas as medidas da porta, cortam-se todos os perfis de alumínio da altura e largura, colocam-se os acessórios necessários, estampam-se as peças para conseguir fazer o parafusamento e monta-se a porta, para posteriormente cortar os perfis responsáveis por travar o vidro na armação. Depois a medida do vidro era feita e encaminhada para fábrica responsável.

Diante disso, visualizou-se que era uma produção lenta, devido ao fato de não conseguir cortar todos os perfis de uma só vez, necessitando ter pausas e realizar montagens, como exemplo a caixaria da porta, sendo necessário a montagem para obter as medidas exatas dos perfis de alumínio da porta.

Além da produção lenta, as medidas do vidro eram retiradas somente no final da produção, sendo necessário encaminhar esta medida às fábricas e fazendo com que o material ficasse parado.

Com essa perspectiva e visando uma melhoria, foi analisada a criação de um programa que automaticamente iria colocar as medidas de cada perfil de alumínio.

A coleta de dados foi realizada com base em antigas medidas de portas que já foram produzidas pela empresa. Foram analisadas as medidas e tamanhos necessários de cada perfil de alumínio usado na produção, para se obter, com isso, um padrão de medidas de divisão e tamanho de cada perfil de alumínio, conseguindo assim chegar na medida final do vidro.

Neste caso, é preciso padronizar os perfis de alumínio para que não ocorra nenhuma variação nas medidas, pois cada material tem uma medida diferente, o que dificulta a adoção de um padrão de medidas.

Após a pesquisa voltada à padronização dos materiais utilizados na produção, com o objetivo de identificar as reduções necessárias que cada perfil de alumínio deve ter, foi desenvolvido um programa em Excel para otimizar o processo da empresa.

Com as principais fórmulas, foi desenvolvida a planilha de forma visual, no qual, cada perfil de alumínio tinha sua respectiva foto e código.

Sabendo as reduções necessárias que cada perfil de alumínio irá precisar, basta colocar as fórmulas necessárias para conseguir obter as medidas exatas do material.

A Figura 10 mostra o programa criado com base nos antigos projetos da empresa.

Figura 10 - Demonstração do Programa

Dados Gerais						
Cliente				Cor		
Endereço						
Largura	1990	Altura	2100	Medida em M.M. e definitiva		
Foto	Código	Descrição	Tamanho	Quantidade	Grau°	
	SU-010	Trilho Superior	1964	1	0°	
	SU-230	Trilho Inferior	1964	1	0°	
	SU-012	Lateral Para 3 folhas	2100	2	0°	
	SU-008	Perfil do Feicho lateral	2080	2	0°	
	SU-245	Montante Da folha	2060	2	0°	
	SU-243	Montante Mão amiga	2060	2	0°	
	SU-242	Montante Mão amiga	2060	2	0°	
	SU-053	Travessa da folha Janela	587,7	3	0°	
	SU-225	Travessa da folha porta	587,7	3	0°	
	SU-102	Baguete Largura	586,7	6	0°	
	SU-102	Baguete Altura	1915	6	0°	
	ARM-001	Guarnição Altura	2250	2	45°/0°	
	ARM-001	Guarnição Largura	2140	1	45°	
	RM-1220	Meia Cana Altura	2150	2	45°/0°	
	RM-1220	Meia Cana Largura	2040	1	45°	
			Vidro	6 m.m.	Quantidade	3
			Altura	1930	Largura	579,7

Porta 3 Folhas Suprema

Observacao

Corre para ambos os lados
 Caso usar trilho inferior SU-011, diminuir 10 dos itens SU-008, SU-245, SU-243, SU-242 e a altura do vidro
 Uma folha pode ser fixa

Falta

Fonte: Criado pelo Autor (2025).

No programa feito em Excel mostrado pela Figura 10, é relatada toda a lista de perfil de alumínio e o código (primeira e segunda coluna, respectivamente), para que não haja erro na hora de fazer o pedido do material ou corte da produção.

Basta inserir as medidas da largura e altura da porta para obter as medidas dos perfis de alumínio de forma automática, sem precisar simular na hora de produzir, o que gera maior eficiência na produção das esquadrias.

Com as medidas de cada perfil de alumínio usado na produção, é possível identificar o tamanho exato dos vidros temperados, se tratando de um vidro temperado, não é possível realizar cortes após sua fabricação, pois depois do processo de têmpera, o material passa por um tratamento térmico que aumenta significativamente sua resistência, tornando-o mais durável, porém impossibilitando qualquer alteração em seu formato ou tamanho posteriormente.

Na Figura 11 é apresentado o novo fluxograma, mostrando as mudanças e diferenças tanto no processo produtivo quanto na produção da esquadria.

Figura 11 - Processo produtivo Proposto

Fonte: criado pelo autor (2025).

No processo produtivo houve duas mudanças: a primeira é na solicitação do vidro, que passou a ser feito logo no início, quando o pedido é recebido pelo responsável e até antes mesmo de conferir se tem todo o estoque necessário.

A segunda mudança é na última etapa: após terminar de produzir o vidro é verificado se o vidro chegou ou não.

Observa-se que houve uma melhoria nos dias de produção, pois como o vidro é solicitado antes mesmo do próprio material da porta, a fábrica já vai dar andamento na produção do vidro, fazendo com que chegue sete a dez dias após o pedido.

Com isso, a solicitação dos perfis de alumínio e acessórios demoram em média uma semana para chegar, fazendo com que, após alguns dias da chegada, o vidro já esteja próximo de ser entregue na empresa.

Nesse contexto, a produção ganha fôlego, considerando que a fabricação de uma porta demanda um dia inteiro. Dessa forma, ao finalizar a montagem da estrutura, o vidro — que provavelmente já terá chegado à empresa — poderá ser inserido imediatamente na armação, permitindo a finalização do produto de forma mais ágil.

Portanto, não há necessidade de aguardar a fabricação e entrega do vidro, o que permite que a obra seja despachada mais rapidamente e evita a ocupação desnecessária de espaço na empresa.

A Figura 12 representa a produção da esquadria com a utilização do programa proposto.

Figura 12 - Produção Proposta

Fonte: Criado pelo Autor (2025).

Percebe-se que a produtividade segue uma melhoria na forma de execução, o que ocorre devido ao programa mostrar todas as medidas dos perfis, fazendo com que o serralheiro não precise cortar e parar, cortando todos os perfis de uma vez e seguindo para as montagens.

Outra vantagem, é que não é mais necessário fazer a simulação e as divisões de forma manual conforme visto na produção antiga, no qual o serralheiro tinha que pegar os perfis de alumínio, fazer uma simulação e divisão, para as portas não saírem com medidas diferentes e depois disso cortar os perfis necessário para fazer a armação da porta.

Essa situação gerava uma demora no início da produção da porta, aumentando as chances de erro do colaborador nas divisões das medidas. Isso pode resultar em uma porta com dimensões incorretas — maior ou menor que o necessário — ocasionando na perda do material e a necessidade de uma nova compra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais do trabalho estão relacionadas em como o programa desenvolvido em Excel, conseguiu realmente trazer benefícios e vantagens para a organização.

No caso dos benefícios da área administrativa, com o fechamento do pedido a empresa consegue verificar qual é o tamanho do vidro e dar andamento na solicitação. Antes de efetuar a conferência e compra do alumínio e acessórios, o vidro já está sendo produzido pela empresa responsável, fazendo com que a entrega do vidro seja antecipada, podendo acontecer de receber o vidro antes de começar a produzir a esquadria.

Essa melhoria também gerou ganhos em dias de produto parado no estoque, pois antigamente o pedido do vidro era feito somente no final da produtividade, demorando de sete a dez dias para conseguir finalizar a esquadria de alumínio.

Dentre as vantagens observadas com a otimização do processo produtivo, destaca-se a eliminação da necessidade de simulações e divisões manuais, prática anteriormente comum na produção.

No método antigo, o serralheiro precisava realizar manualmente a simulação e a divisão dos perfis, a fim de garantir que as portas não apresentassem medidas diferentes. Somente após esse processo era possível realizar o corte dos perfis para a montagem da armação da porta. Com a implementação da nova abordagem, esse procedimento tornou-se automatizado ou mais padronizado, contribuindo significativamente para a redução de erros, aumento da produtividade e padronização dos produtos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, V. F. **TQC: controle da qualidade total (no estilo japonês)**. Belo Horizonte: Fundação Cristiano Otoni, 1992. Disponível em <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=-ybwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT53&dq=related:tGJmzYg4xDkj:scholar.google.com/&ots=7Vp3LHi3Z3&sig=c99kkaD3oBtpfjMy_i66r8VBoaE#v=onepage&q&f=false> Acesso em 29/08/2024.

FAUSTINO, R. B.; ROYER, L. DE O.. **O setor imobiliário habitacional pós-2015: crise ou acomodação?** Cadernos Metrópole, v. 24, n. 53, p. 147-172, jan. 2022. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/cm/a/KGSVGqPwq3yBhGzkzCQLYQw/#ModalHowcite>> Acesso em: 28/09/2024

SOARES, Flávia Leite; PEREIRA, Willame. Controle da Qualidade Total. **VASCONCELOS, Alexandre Marcos Lins de; MOURA, Hermano Perrelli de. Processos, Qualidade e Gestão de Software.** Recife: Ufpe, p. 101-138, 2012. Disponível em <https://cin.ufpe.br/~processos/TAES3/Livro/00-LIVRO/06-TQC-v8_CORRIGIDO_Willame.pdf>, Acesso em:24/09/2024.

ZANELLA, Liane Carly Hermes. **Metodologia de pesquisa.** 2. ed. rev. atual. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC, 2011. Disponível em<<https://www.atfcursosjuridicos.com.br/repositorio/material/3-leitura-extra-02.pdf>> Acesso em: 28/09/2024.